

Bijzondere voorwaarden Nederlands eScience Center subsidies (2020)

1. Het door het Nederlands eScience Center gesubsidieerde onderzoek dient binnen zes maanden na honorering van start te zijn gegaan. Indien dit niet het geval is, behoudt het Nederlands eScience Center zich het recht voor passende maatregelen te treffen. In het uiterste geval zal dit intrekking van de subsidie kunnen betekenen.
2. Indien een of meer componenten (zoals data sets, gespecialiseerde software en hardware, etcetera) noodzakelijk voor het starten of continueren van het project niet beschikbaar zijn bij de start van het project, of op het moment zoals gespecificeerd in het gehonoreerde projectvoorstel, behoudt het Nederlands eScience Center zich het recht voor passende maatregelen te treffen. In het uiterste geval zal dit intrekking van de subsidie kunnen betekenen.
3. Een Nederlands eScience Center subsidie kent een looptijd van maximaal vier jaar. In de regel wordt de maximale looptijd echter gedefinieerd bij het subsidieinstrument waaruit een project wordt gehonoreerd. Verlenging van een project is mogelijk. Een wens daartoe dient eerst met de aan het project toegewezen eScience Coördinator (zie punt 13) te worden besproken. Daarnaast dient uiterlijk 6 weken voor de officiële einddatum, en met instemming van de eScience Coördinator, een gemotiveerd verzoek te worden ingediend bij operations@esciencecenter.nl. Elk verzoek wordt apart beoordeeld door het Directie Team van het Nederlands eScience Center.
4. Voor iedere uitvoerder die onderdeel is van het projectteam en is aangesteld ten laste van de Nederlands eScience Center subsidie zijn de personele lasten subsidiabel conform het op moment van toekenning van kracht zijnde akkoord 'overlaten werkgeverschap NWO – VSNU' op basis van het meest recente salarispeil (zie ook 'NWO Regeling subsidieverlening NWO', 2.3 la).
5. Salarisstijgingen die tijdens de projectperiode bij CAO worden afgesproken, worden geacht bij het toegekende 'in cash' bedrag voor personeel te zijn begrepen. Er vindt derhalve geen herrekening of nabetaling plaats, behalve wanneer er sprake is van onevenredige lastenstijging in de zin van de contractafspraken tussen NWO en de VSNU.
6. U dient het Nederlands eScience Center onverwijld in kennis te stellen van wijzigingen in de betalingsgegevens op het ingezonden Meldingsformulier en van (het voornemen tot) beëindiging van het dienstverband van de hoofdaanvrager/projectleider.
7. U en de projectuitvoerders worden geacht deel te nemen aan projectbijeenkomsten georganiseerd door het Nederlands eScience Center. Zo spoedig mogelijk na honorering wordt een Project Kick-off Meeting georganiseerd. Voorafgaand aan, of tijdens, de Project Kick-off Meeting stelt de PI in overleg met de aan het project toegewezen eScience Coördinator (zie punt 13 hieronder) de definitieve projectplanning op.
8. Voor projecten met een looptijd langer dan 12 maanden wordt door het Nederlands eScience Center een jaarlijkse Project Review georganiseerd. De review heeft naast een monitoring functie tevens het doel de samenwerking te optimaliseren, eventuele additionele afspraken te maken betreffende de uitvoering van het project, en kansen betreffende verdere versterking van het project te onderzoeken. Voorafgaand aan een Project Review wordt u verzocht een kort overzicht te geven van de wetenschappelijke en financiële stand van zaken. Een template formulier daartoe zal door het Nederlands eScience Center aan u ter beschikking worden gesteld.
9. Binnen drie maanden na afloop van het project dient een wetenschappelijk eindverslag en een financiële eindverantwoording ingediend te worden. Uitgangspunt voor de subsidievaststelling (i.e. de goedkeuring van het wetenschappelijk eindverslag en de financiële eindverantwoording) is dat wordt voldaan aan de in het meest recente controleprotocol van het Ministerie van OCW met de universiteiten vastgelegde richtlijnen voor de controle van NWO-projecten ('onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ'). De "Bijzondere voorwaarden Nederlands eScience Center subsidies" zijn leidend indien een verschil bestaat met de NWO-richtlijnen en voorwaarden. De afrekening vindt bijvoorbeeld altijd plaats op basis van werkelijke kosten.
10. De Nederlands eScience Center 'in cash' betalingen vinden in de regel plaats in jaarlijkse tranches. Na goedkeuring van het wetenschappelijk eindverslag en de financiële eindverantwoording vindt betaling van de laatste tranche plaats. Een eventueel toegekende persoonsgebonden benchfee is bestemd voor binnen- en buitenlandse dienstreizen van de aan te stellen projectuitvoerder(s), incl. deelname aan conferenties en congressen.

11. De toegekende 'in kind' bijdrage in de vorm van personeel in dienst van het Netherlands eScience Center behelst een 100% inspanningsverplichting. Ca. 15% van deze bijdrage omvat activiteiten ten behoeve van de wetenschap in het algemeen (inclusief interne communicatie, kennisoverdracht, coördinatie, en training). De resterende 85% omvat alle activiteiten, direct betrekking hebbende op het gehonoreerde project, uitgevoerd door de toegewezen eScience RSE(s).
12. De aan het gehonoreerde project toegewezen eScience RSEs worden geacht een deel van hun tijd (typisch 25-50%) door te brengen op de meest geschikte locatie buiten het Netherlands eScience Center, typisch het instituut van de hoofdaanvrager/projectleider. Dit ter bevordering van de noodzakelijke sterke samenwerking binnen het project. De hoofdaanvrager/projectleider wordt geacht de eScience RSEs voor de duur van het project op de geselecteerde locatie een gezonde werkplek en werkomgeving aan te bieden. Een gezonde werkplek en werkomgeving voldoet aan de Nederlandse veiligheids- en gezondheidseisen (zie <https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/themas/inrichting-werkvloer>) en is vrij van ongewenst gedrag. Onder ongewenst gedrag wordt verstaan (seksuele) intimidatie, agressie, pesten, geweld en/of discriminatie. Indien niet aan deze voorwaarden voldaan wordt, zal het Netherlands eScience Center genoodzaakt zijn actie te ondernemen ter bescherming van haar werknemers. De eventueel aan deze werkplek verbonden kosten kunnen niet vallen op het conto van het Netherlands eScience Center. Indien een geschikte werkplek niet gerealiseerd kan worden, zal uitvoering van de werkzaamheden door de eScience RSEs geheel op het Netherlands eScience Center plaatsvinden.
13. Elk project heeft een eScience Coördinator. De Coördinator bewaakt namens het Netherlands eScience Center specifiek de eScience-inhoudelijke kant van het project. Tevens zorgt de Coördinator – in samenwerking met de hoofdaanvrager/projectleider – voor de inhoudelijke leiding en begeleiding van de eScience RSE(s). De hoofdaanvrager/projectleider is primair verantwoordelijk voor de voortgang van het project en voor het opleveren van de gedefinieerde deliverables.
14. Binnen 4 maanden na de start van het project dient het Netherlands eScience Center zowel een uitgewerkt Software Sustainability Plan (SSP, zie: <https://zenodo.org/record/1451751>) als een uitgewerkt Data Management Plan (DMP, zie: <https://zenodo.org/record/1451759>) te ontvangen. Indien deze documenten niet of niet op tijd worden ingediend behoudt het Netherlands eScience Center zich het recht voor passende maatregelen te treffen. In het uiterste geval zal dit intrekking van de subsidie kunnen betekenen.
15. Indien het goedgekeurde Data Management Plan of het goedgekeurde Software Sustainability Plan bij afloop van het project zonder gegronde reden niet volledig is uitgevoerd, zal het wetenschappelijk eindverslag niet kunnen worden goedgekeurd. In dat geval zal betaling van de laatste tranche niet kunnen plaatshebben.
16. Ter erkenning en bevordering van het wetenschappelijk profiel van eScience RSEs dienen wetenschappelijke bijdragen van eScience RSEs mogelijk gemaakt en gestimuleerd te worden. Waar relevant treden eScience RSEs eveneens op als co-auteur van publicaties of wetenschappelijke uitingen in andere vorm.
17. Bij alle impact en outreach activiteiten met betrekking tot dit project (o.a. presentaties, publicaties, persberichten en nieuwsberichten) dient te worden vermeld dat het project tot stand is gekomen met een bijdrage van en in samenwerking met het Netherlands eScience Center, onder vermelding van het projectdossiernummer. Daar waar mogelijk dient het logo van het Netherlands eScience Center te worden gebruikt. Dit logo, in verschillende formats, kan bij ons opgevraagd worden.
18. Alle wetenschappelijke publicaties van onderzoek dat is gefinancierd op basis van toekenningen voortvloeiend uit de Netherlands eScience Center Calls for Proposals dienen onmiddellijk (op het moment van publicatie) wereldwijd toegankelijk te zijn (Open Access). Er zijn verschillende manieren voor onderzoekers om Open Access te publiceren. Een uitgebreide toelichting hierop vindt u op www.nwo.nl/openscience. Kosten voor Open Access publicatie kunnen uit de subsidie worden betaald.
19. De te ontwikkelen methoden, technieken, en tools die met de subsidie van het Netherlands eScience Center worden gerealiseerd dienen zoveel mogelijk te worden opgezet met het oog op hergebruik. Waar mogelijk dienen dergelijke resultaten als Open Source of Open Access deliverables beschikbaar gesteld te worden, en – indien geschikt – toegevoegd te worden aan de Research Software Directory (RSD) ter bevordering van de vindbaarheid en herbruikbaarheid van de software.

20. De eigendomsrechten van de kennis die voortkomt uit het uit te voeren onderzoeksplan vallen toe aan de ontvangende onderzoeksinstituten(en) en het Netherlands eScience Center gezamenlijk. Het Netherlands eScience Center heeft het recht om namens de instelling met derden afspraken te maken over de overdracht van de eigendomsrechten. Het Netherlands eScience Center heeft het recht op hergebruik of tot het doen hergebruiken van ontwikkelde methoden, technieken en tools die uit het project voortkomen. De hoofdaanvrager/projectleider en het projectteam onderschrijven derhalve de algemene IP strategie van het Netherlands eScience Center, of zijn – vóór aanvang – met het Netherlands eScience Center specifiek voor het gehonoreerde project geldende afspraken overeengekomen betreffende IP en licenties.
21. Ter publieke promotie van het gesubsidieerde project, de projectdeelnemers, de deelnemende instituten, en het Netherlands eScience Center, worden hoofdaanvrager/projectleider en projectuitvoerders geacht hun medewerking te verlenen aan project-gerelateerde publieke uitingen in de vorm van interviews, demonstraties, video's, of anderszins.
22. De hoofdaanvrager/projectleider wordt geacht de lokale wetenschappelijke directeur of decaan op de hoogte te stellen van de toegekende Netherlands eScience Center subsidie. Acceptatie van de Netherlands eScience Center subsidie betekent tevens dat de werkgever van de hoofdaanvrager/projectleider akkoord is met alle aan de Netherlands eScience Center subsidie verbonden voorwaarden.
23. De hoofdaanvrager/projectleider wordt geacht het ingediende voorstel ter goedkeuring te hebben overlegd aan de lokale ethische en juridische toetsingscommissies. Mochten zich tijdens de uitvoering van het project juridische en/of ethische problemen voordoen, dan moet(en) de relevante lokale toetsingscommissie(s) (opnieuw) worden geraadpleegd. Dit is de verantwoordelijkheid van de hoofdaanvrager/projectleider. Mocht de hoofdaanvrager/projectleider na een negatief oordeel van de lokale commissie(s) onveranderd willen vasthouden aan de uitvoering van het project, dan zal het Bestuur van het Netherlands eScience Center gevraagd worden om een besluit betreffende passende maatregelen. In het uiterste geval zal dit intrekking van de subsidie kunnen betekenen.
24. Na honorering kunnen bij het Netherlands eScience Center ingediende voorstellen intern gedeeld worden ten behoeve van een optimale procesgang en de toewijzing van eScience RSEs en Netherlands eScience Center Coördinatoren.
25. Indien een projectaanvrager van mening is dat een ernstige fout is opgetreden in het proces van beoordeling van projecten, biedt het Netherlands eScience Center de mogelijkheid een klacht in te dienen. Het Netherlands eScience Center heeft daartoe een klachtenprocedure gedefinieerd (zie: www.esciencecenter.nl/funding).
26. Indien er signalen zijn betreffende mogelijke fraude bij de uitvoerende organisatie heeft het Netherlands eScience Center het recht vooraf aan de afrekening van het project de boekhouding van het desbetreffende organisatiedeel in te zien.
27. De NWO Regeling subsidieverlening is van toepassing voor zover niet wordt afgeweken van de bovenvermelde specifieke voorwaarden voor de Netherlands eScience Center subsidies.